

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI.....	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI.....	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI.....	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI.....	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLIISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybachin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOYIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
<i>Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi</i>	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
<i>Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
<i>Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal</i>	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
<i>Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING EMPERIK TAHLILI	831
<i>Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li</i>	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
<i>Raxmonova Nigina Anvarovna</i>	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
<i>Bafoyev Farrux Jo'raqulovich</i>	
AHOLI IJTIMOY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI	852
<i>Ulashev Xubbim Askarovich</i>	
YASHIL TA'LIM RIVOJLANISH BOSQICHLARI: YAPONIYA MISOLIDA	856
<i>Raxshona Nabibullayeva</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDONING MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI.....	861
<i>Mo'minov Yahyobek Shokirjon o'g'li</i>	
TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	865
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQADA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	874
<i>Quldasheva Maftuna Musurmon qizi</i>	
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	878
<i>Алиева Эльнара Аметовна, Рахматхонов Саидодилхон Расулхон угли</i>	
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ: РОЛЬ ESG-ИНСТРУМЕНТОВ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ.....	884
<i>Нарзуллаева Мехрангиз Акобировна</i>	
DORIVOR O'SIMLIKLAR SAVDOSIDA QIYMAT ZANJIRI TAHLILI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	893
<i>Maftuna Ermatova Arslonbek qizi</i>	
O'ZBEKISTON VA TURKMANISTON O'RTASIDAGI SAVDO AYLANMASI TAHLILI	899
<i>Voxidova Mehri Xasanovna</i>	
GLOBAL KOMPANIYALARDA RAQAMLI MENEJMENTNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	905
<i>Axmedov Sardor Shuxrat o'g'li</i>	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK-HUQUQIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH.....	912
<i>Jumanazar Xolmuminov</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING JAHON TAJRIBASI	916
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLARNING INVESTITSİYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	921
<i>Rahmatullayev Bobir Chorshamiyevich</i>	

FINANCING WATER RESILIENCE: A FEASIBILITY ANALYSIS OF SOVEREIGN BLUE BOND ISSUANCE IN UZBEKISTAN.....	926
Yakubov Jakhongir	
УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЁРСТВО И СОЗДАНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЭНЕРГОРЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	929
Каримова Нуржахон Олим кизи	
ИННОВАЦИОННАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ.....	935
Алиева Эльнара Аметовна, Табаков Евгений Сергеевич	
"BUDJET JARAYONLARIDA XAVFLARNI ANIQLASH VA VAHOLASH: ICHKI AUDIT YONDASHUVLARI".....	941
Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna, Nishonxo'djaev Bekzod Baxodir o'g'li	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA DAVLATNING ROLI.....	947
Raximov Bahromjon Ibroximovich	
O'ZBEKISTONDA SUT SEKTORINING QIYMAT ZANJIRINI SANOATLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	951
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBIDA XARAJATLAR HISOBI VA KALKULYATSIYA TIZIMLARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	955
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi	
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.....	961
Ариф Мустафаев	

УДК: 336.02

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Ариф Мустафаев

Докторант

Азербайджанский университет кооперации Баку, Азербайджан

Э-почта: mustafayev.arif1996@gmail.comORCID: [0009-0007-3785-6864](https://orcid.org/0009-0007-3785-6864)

Аннотация. В статье обоснована целесообразность формирования новой системы показателей национальной финансовой безопасности. В целях предупреждения финансовых рисков предлагается осуществлять расчет показателей финансовой безопасности на основе микроэкономических индикаторов, отражающих реальное состояние экономических процессов. Определены ключевые параметры национальной финансовой безопасности, обеспечивающие комплексный и объективный анализ уровня защищенности финансовой сферы. Сделан вывод о практической значимости группировки показателей финансовой безопасности по направлениям деятельности и субъектам, участвующим в обеспечении финансовой устойчивости государства.

Ключевые слова: индикатор, финансовая безопасность, функции, внешние угрозы, инфляция, макроэкономические и микроэкономические показатели, теневой сектор, устойчивость, равновесие.

Annotatsiya. Maqolada milliy moliyaviy xavfsizlik ko'rsatkichlarining yangi tizimini shakllantirish zarurati ilmiy asosda yoritilgan. Moliyaviy risklarning oldini olish maqsadida moliyaviy xavfsizlik ko'rsatkichlarini mikroiqtisodiy indikatorlar asosida hisoblash taklif etiladi. Moliyaviy sohaning himoyalanganlik darajasini kompleks va xolis baholash imkonini beruvchi milliy moliyaviy xavfsizlikning asosiy parametrlari aniqlangan. Moliyaviy xavfsizlik ko'rsatkichlarini faoliyat yo'nalishlari hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlovchi subyektlar kesimida guruhlash maqsadga muvofiq ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: indikator, moliyaviy xavfsizlik, funksiyalar, tashqi tahdidlar, inflyatsiya, makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy ko'rsatkichlar, yashirin sektor, barqarorlik, muvozanat.

Abstract. The article substantiates the relevance of developing a new system of national financial security indicators. In order to prevent financial risks, it is proposed to calculate financial security indicators based on microeconomic metrics that reflect actual economic conditions. Key parameters of national financial security are identified, enabling a comprehensive and objective assessment of the financial sector's resilience. The study concludes that grouping financial security indicators according to areas of activity and the entities responsible for ensuring financial stability is both methodologically sound and practically effective.

Key words: indicator, financial security, functions, external threats, inflation, macroeconomic and microeconomic indicators, shadow sector, stability, equilibrium.

ВВЕДЕНИЕ

Финансовая безопасность является одним из ключевых компонентов экономической безопасности, обеспечивающим устойчивое развитие национальной экономики и отдельных хозяйствующих субъектов. В условиях глобализации, усиления внешних и внутренних рисков, а также нестабильности финансовых рынков возрастает потребность в формировании адаптивной и объективной системы показателей, способной своевременно выявлять потенциальные угрозы и обеспечивать принятие эффективных мер по их нейтрализации. Теоретическое исследование сущности и структуры данных показателей служит фундаментальной основой для разработки результативной политики обеспечения финансовой устойчивости.

Следует отметить, что финансовая безопасность представляет собой такое экономическое состояние, при котором обеспечивается формирование достаточного объёма финансовых ресурсов, необходимых государству для полноценного выполнения возложенных на него функций и обязательств, а также осуществляется эффективный контроль за их законным формированием и рациональным использованием.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научных исследованиях финансовая безопасность рассматривается как один из ключевых элементов экономической и национальной безопасности государства. В трудах М. Е. Каратонова финансовая безопасность интерпретируется как способность финансовой системы обеспечивать устойчивое формирование финансовых ресурсов и осуществлять эффективный контроль за их использованием в условиях рыночной экономики, а также противостоять внутренним и внешним угрозам. Ю. В. Трунцевский акцентирует внимание на правовых и институциональных аспектах финансовой безопасности, связывая её с предупреждением финансовых правонарушений и укреплением системы государственного контроля в финансовой сфере.

Институциональные подходы к анализу финансовой безопасности Азербайджана представлены в исследованиях В. Д. Зализко и его соавторов, в которых особое внимание уделяется взаимосвязи экономической и финансовой безопасности в условиях институциональных преобразований. В аналитических материалах Всемирного банка подчёркивается значимость макроэкономической устойчивости, бюджетной политики и эффективного управления валютными резервами как базовых факторов обеспечения финансовой безопасности страны. Современные исследования Л. Абдуллаева и других авторов акцентируют внимание на целесообразности внедрения инновационных подходов и расширения системы индикаторов финансовой безопасности с учётом микроэкономических факторов.

Кроме того, международные отчёты IMF, World Bank и SOFAZ подтверждают, что устойчивость финансовой системы Азербайджана в значительной степени обеспечивается низким уровнем государственного долга, значительными объёмами валютных резервов и сбалансированной фискальной политикой, что полностью соответствует современным научным представлениям о финансовой безопасности государства.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Финансовая безопасность представляет собой такое состояние финансовой системы, при котором обеспечивается её устойчивое функционирование, способность эффективно противостоять рисковому воздействию и сохранять необходимый потенциал для дальнейшего развития. Сущность финансовой безопасности проявляется в способности государства или хозяйствующих субъектов поддерживать оптимальное соотношение финансовых ресурсов, обязательств и доходов, гарантировать платёжеспособность и финансовую независимость в условиях изменяющейся экономической среды.

Показатели финансовой безопасности интерпретируются как совокупность количественных и качественных индикаторов, отражающих степень устойчивости финансовой системы и уровень её защищённости от внутренних и внешних угроз. Теоретическая основа формирования данных показателей базируется на принципах комплексности, сопоставимости, объективности, динамичности и нормативности, что обеспечивает охват всех ключевых сфер финансовой деятельности, возможность их сравнительного анализа во времени, использование достоверных источников информации, учёт изменений внешних условий и установление пороговых значений, превышение которых свидетельствует о возникновении угроз финансовой стабильности.

В научной теории и практике показатели финансовой безопасности охватывают макроэкономический, корпоративный, инвестиционный и валютно-финансовый аспекты. Макроэкономические показатели отражают общее состояние финансовой системы государства и характеризуются уровнем государственного долга, состоянием бюджетного баланса, динамикой инфляции, объёмом валютных резервов, а также устойчивостью банковской системы и уровнем её ликвидности. Корпоративные показатели применяются для оценки финансовой безопасности предприятий и включают параметры ликвидности, структуры капитала, долговой нагрузки, рентабельности, оборачиваемости активов и обеспеченности собственными финансовыми ресурсами. Инвестиционные показатели позволяют оценить устойчивость и эффективность инвестиционных процессов, объём и структуру инвестиций, их результативность и доступность финансовых ресурсов. Валютно-финансовые показатели характеризуют стабильность валютного курса, объём международных резервов и уровень внешнего долга.

Особое значение в системе показателей финансовой безопасности имеют пороговые значения, представляющие собой количественные границы, достижение или превышение которых свидетельствует о повышении рисков и возможной дестабилизации финансовой системы. Использование пороговых значений позволяет осуществлять раннее выявление кризисных тенденций и обеспечивает постоянный мониторинг финансовой устойчивости. В совокупности показатели финансовой безопасности выполняют диагностическую, прогностическую, контрольную и управленческую функции, выступая важнейшим инструментом анализа, прогнозирования и принятия стратегических решений в сфере обеспечения финансовой устойчивости.

Содержание финансовой поддержки государства заключается в обеспечении устойчивого экономического развития страны, поддержании стабильности платёжно-расчётной системы и ключевых финансово-экономических параметров, а также в нейтрализации негативного воздействия глобальных финансовых кризисов и мирохозяйственных связей, включая влияние государств, транснациональных корпораций, внутригосударственных объединений, теневых структур и общественно-политических систем. Важное значение придаётся предотвращению масштабного оттока капитала за рубеж и из реального сектора экономики, предупреждению конфликтов между органами власти различных уровней по вопросам управления, использования и распределения ресурсов бюджетной системы, а также расширению возможностей государственных органов по профилактике преступлений и административных правонарушений в финансовой сфере.

В Азербайджанской Республике в соответствии с Законом «О национальной безопасности» от 29-07-2004 экономическая безопасность рассматривается как неотъемлемая составляющая национальной безопасности и направлена на обеспечение защиты независимости, суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя государства, национальных интересов страны и народа, а также прав и законных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В рамках концепции и стратегии экономической безопасности состояние экономики страны должно соответствовать определённым качественным критериям и пороговым значениям, обеспечивающим приемлемые условия жизни населения, стабильность социально-экономической ситуации, военно-политическую устойчивость общества, целостность и дееспособность государства, а также его способность эффективно противостоять воздействию внутренних и внешних угроз.

Критерий экономической безопасности представляет собой комплексную оценку состояния экономики с позиции ключевых процессов, отражающих её устойчивость и защищённость. Такая оценка включает анализ ресурсного потенциала, эффективности использования ресурсов, уровня экономической конкурентоспособности, сохранности территориальной целостности и единства экономического пространства, степени независимости и способности противодействовать внешним угрозам, а также реализации принципов устойчивого развития, предполагающих достижение баланса между социальной стабильностью, предотвращением социальных конфликтов и соотношением потребностей и возможностей общества.

Финансовая безопасность финансовой системы оказывает существенное влияние на общее состояние экономики страны и рассматривается как механизм экономических отношений, обеспечивающий формирование качественных условий и достаточного объёма финансовых ресурсов для расширенного воспроизводства, повышения предпринимательской активности и платёжеспособности населения, поддержания сбалансированности и целостности финансовой системы государства, а также эффективного противодействия внутренним и внешним угрозам в финансовой сфере. Вместе с тем данное определение не в полной мере раскрывает структуру и совокупность показателей, комплексно характеризующих текущее состояние финансовой безопасности страны, поскольку такие показатели должны отражать динамику развития экономических систем.

Для обеспечения финансовой безопасности принципиальное значение имеют не только сами показатели, но и их пороговые значения, под которыми понимаются количественные уровни, преодоление которых является необходимым условием устойчивости расширенного воспроизводства. Отклонение от этих пороговых значений приводит к формированию неблагоприятных тенденций в социально-экономической сфере, снижению способности национальной экономики к динамичному развитию, утрате конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках и усилению рисков экономической зависимости.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Важнейшим условием обеспечения экономической безопасности является систематический мониторинг динамики показателей экономической безопасности на основе анализа их удельных количественных значений, превышение которых формирует потенциальные угрозы устойчивому

развитию государства. Деятельность органов государственной финансовой безопасности реализуется посредством согласованного применения бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, инвестиционной, страховой, таможенной, валютной и долговой политики, что обеспечивает комплексный характер регулирования финансовых процессов.

Формирование системы показателей финансовой безопасности осуществляется на законодательном уровне государства. Данные показатели выступают структурными элементами, отражающими состояние и динамику анализируемого объекта, а также его количественные и качественные характеристики. В этом контексте показатели финансовой безопасности выполняют прогностическую функцию, позволяя оценивать возможные изменения в ближайшей перспективе, аналитическую функцию, направленную на выявление и предупреждение потенциальных рисков, контрольную функцию, обеспечивающую мониторинг состояния финансовой сферы, а также управленческую функцию, связанную с принятием своевременных корректирующих решений органами государственного управления.

Система показателей, выполняя указанные функции, является основным инструментом диагностики состояния финансовой системы страны. Значения показателей финансовой безопасности разрабатываются с учетом специфики каждой страны на основе макроэкономических параметров, отражающих ее ключевые национальные интересы. Анализ состояния безопасности в финансовой сфере осуществляется с использованием индикаторов, закреплённых в экономической стратегии государства, и включает оценку устойчивости финансовых потоков на всех уровнях финансовой системы, выполнения налоговых обязательств, структуры и интенсивности наличных и безналичных расчетов, динамики денежной массы, а также объема резервов и их соотношения с валовым внутренним продуктом и государственным долгом.

Особое значение в системе финансовой безопасности имеют пороговые значения показателей, под которыми понимаются количественные ориентиры, несоблюдение которых может привести к снижению эффективности экономических процессов и формированию неблагоприятных тенденций в финансовой системе. Приближение к пороговым значениям свидетельствует об усилении потенциальных рисков, тогда как превышение допустимых границ указывает на наличие угроз финансовой безопасности и нарушения в функционировании финансовой системы государства.

Показатели финансовой безопасности целесообразно классифицировать по основным направлениям финансовой деятельности, включая инвестиционную, денежно-кредитную, бюджетную, налоговую, страховую, валютную и социальную сферы. Оценка финансовой безопасности осуществляется также с учетом результатов деятельности ключевых субъектов, к которым относятся государственные органы, предприятия, домашние хозяйства и население в целом. В финансовом секторе Азербайджанской Республики уровень безопасности характеризуется такими показателями, как инфляция, степень монетизации экономики, среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта, рентабельность экономических секторов в регионах, структурные изменения в экономике, а также соотношение спроса и предложения в денежном обращении.

Совокупность указанных показателей отражает условия функционирования и эффективность экономической среды государства и позволяет выявлять внешние факторы, способные оказать влияние на финансовую безопасность Азербайджана. В частности, финансовый сектор страны демонстрировал высокие темпы роста в период нефтяного бума 2004–2010, который сопровождался значительным притоком прямых иностранных инвестиций и активизацией государственных расходов на развитие физической и социальной инфраструктуры. Одновременно данный этап выявил необходимость совершенствования механизмов финансового регулирования с целью повышения устойчивости финансовой системы в долгосрочной перспективе (Таблица 1).

Таблица 1. Показателей финансовой безопасности Азербайджана за последние 5 лет¹

Показатель	Тренд / значения
Стратегические валютные резервы	На конец 2023 года: ≈ \$67,7 млрд. В 2024 году: ≈ \$67,4 млрд. В 2019–2020 гг. уровень резерва был около \$50–55 млрд.
Государственный долг (в % к ВВП)	2020: ~ 21–23% 2021: ~ 19–21% 2022: ~ 20% 2023: ~ 23% 2024: ~ 20,9% ВВП

¹ Таблица составлена автором на основе данных государственной статистики.

Бюджетный баланс (дефицит/профицит)	2020: небольшой дефицит 2021: профицит ~ 3–4% ВВП 2022: профицит более 6% ВВП 2023: профицит ~ 3–4% 2024: профицит ~ 4% ВВП
Инфляция (годовая)	2020: ~ 2,8% 2021: ~ 6,7% 2022: ~ 13% 2023: ~ 8,8% 2024: ~ 4,9%
Реальный рост ВВП	2020: -4,2% 2021: +5,6% 2022: +4,7% 2023: +1,1% 2024: 4,1%
Сальдо текущего счёта / ВВП	2020: ~ +7–9% 2021: ~ +15% 2022: +29,8% ВВП 2023: ~ +9,9% 2024 (3 квартал): +7,2% ВВП

С 2010–2025 годы финансовая система Азербайджана прошла существенную эволюцию, обусловленную процессами модернизации, институциональных реформ и адаптации к внешним экономическим изменениям. Указанный период условно можно разделить на три этапа: этап стабильного роста 2010–2014, период макроэкономических потрясений и структурных реформ 2015–2017, а также этап восстановления и стратегического развития 2018–2025. В целом за последние примерно пять лет финансовое положение Азербайджана характеризуется устойчивостью с точки зрения обеспечения финансовой безопасности, что выражается в наличии значительных валютных резервов, формирующих мощный внешний защитный буфер, умеренном уровне государственного долга, снижающем долговые риски, устойчивом бюджетном профиците и положительном сальдо текущего счёта, а также в контролируемом уровне инфляции, способствующем макроэкономической стабильности.

Наряду с достигнутыми положительными результатами, в финансовой сфере сохраняется ряд факторов, требующих постоянного мониторинга и стратегического управления. К ним относятся усиление международной конкуренции в финансовом секторе, рост капитализации финансовых активов, определённая зависимость экономики Азербайджана от иностранных инвестиций, а также влияние процессов глобализации. Одновременно с внешними факторами существенное значение для финансовой безопасности имеют и внутренние параметры функционирования финансовой системы.

Анализ текущего состояния финансовой безопасности Азербайджана, основанный на доступных данных 2024–2025 годов, свидетельствует о достаточном уровне макроэкономической устойчивости. Экономический рост, по официальным заявлениям, в первые одиннадцать месяцев составил 4,1 %, при этом нефтегазовый сектор продемонстрировал рост на уровне 6,4 %, что указывает на постепенную диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефтегазового сектора. Инфляционные процессы находятся под контролем: согласно данным миссии МВФ, в октябре 2023 года инфляция снизилась до примерно 3,9 % в годовом выражении, а в последующих прогнозах МВФ ожидается её стабилизация на уровне около 4 % в год, что рассматривается как благоприятный фактор для финансовой стабильности.

Фискальная политика также характеризуется устойчивыми параметрами. В 2024 году, по данным МВФ, консолидированный государственный бюджет был исполнен с профицитом на уровне около +4 % ВВП. Внешний государственный долг остаётся низким и по состоянию на 01–07–2025 составил 5,01 млрд долл. США, или порядка 6,6 % прогнозируемого ВВП, что свидетельствует о сдержанной долговой нагрузке и взвешенном подходе к государственным заимствованиям. Стратегические валютные резервы, включающие активы Центрального банка и Государственного нефтяного фонда, достигли 77,67 млрд долл. США на 01–07–2025, что почти в 15,5 раза превышает объём внешнего государственного долга и обеспечивает высокий уровень устойчивости к возможным внешним шокам, включая колебания мировых цен на энергоносители и валютные кризисы.

Платёжный баланс страны также характеризуется положительной динамикой: по данным МВФ, профицит текущего счёта за первые три квартала 2024 года составил около 7,2 % ВВП, что отражает значительные экспортные поступления, прежде всего в нефтегазовом секторе. Совокупная долговая нагрузка остаётся умеренной, поскольку, согласно прогнозам IMF на 2025 год, общий публичный и

гарантированный государством долг оценивается на уровне около 27,6 % ВВП, при этом значительная часть внешних обязательств покрывается за счёт накопленных резервов.

В числе внутренних факторов, оказывающих влияние на финансовую безопасность, особое внимание уделяется необходимости снижения активности теневого сектора, укрепления регулирующей функции финансовой системы в процессе формирования и исполнения бюджетов всех уровней, а также поддержания ценовой стабильности. В этом контексте приоритетными направлениями государственной политики выступают меры по сдерживанию инфляции, контролю динамики индекса потребительских цен и повышению платёжеспособности населения, что должно обеспечиваться эффективным функционированием государственного механизма финансового регулирования на законодательной основе.

Государственный механизм обеспечения финансовой безопасности государства представляет собой функционально взаимосвязанный комплекс государственных органов и учреждений, формирующих условия для устойчивого функционирования и сбалансированного развития финансовой системы, а также для прогнозирования, своевременного выявления, предотвращения и нейтрализации угроз финансовой безопасности. Данный механизм основывается на совокупности нормативно-правовых актов, направленных на предупреждение внутренних и внешних рисков, институциональной системе органов государственного управления, обеспечивающих реализацию политики финансовой безопасности, а также методическом инструментарии, включающем формы, методы и инструменты её практического обеспечения.

Детальное и последовательное регулирование государственного механизма является ключевым условием стабильного и сбалансированного функционирования финансовой системы государства, а также высокого качества действующей нормативно-правовой базы. В этой связи система определения показателей государственной финансовой безопасности должна быть органично интегрирована в общий механизм государственного управления и рассматриваться как необходимое условие эффективного обеспечения финансовой устойчивости страны. Функционирование данной системы предполагает соблюдение принципов законности, предусматривающего расчет показателей исключительно в рамках действующего законодательства, методологической надёжности, основанной на единой и согласованной методической базе, системности, обеспечивающей поэтапный расчет показателей с учётом приоритетов развития, а также стабильности, гарантирующей сопоставимость и устойчивость результатов оценки во времени.

Наряду с наличием значительных институциональных и финансовых преимуществ, финансовая безопасность государства формируется в условиях воздействия ряда факторов, требующих постоянного анализа и управленческого реагирования. К таким факторам относится сохраняющаяся роль сырьевого сектора в структуре экономики, что при определённых внешних условиях может оказывать влияние на параметры бюджетных и экспортных доходов, а также необходимость взвешенного управления значительными резервами и ресурсами нефтяного фонда с целью поддержания баланса между их накоплением и эффективным использованием. Существенное значение имеют и внешние макроэкономические факторы, включая глобальные экономические колебания, изменения мировой конъюнктуры и геополитические процессы, способные оказывать влияние на экспортный потенциал страны.

Отдельного внимания требуют инфляционные и поведенческие факторы, поскольку даже при прогнозируемом уровне инфляции около ~4 % возможны краткосрочные ценовые колебания, обусловленные внешними шоками в сфере энергетики и логистики, что предполагает необходимость гибкого и взвешенного проведения монетарной политики. Важным элементом финансовой устойчивости остаётся также формирование стабильных рыночных ожиданий, поддержание доверия со стороны инвесторов и населения к национальной валюте и экономической политике государства.

В этом контексте одним из приоритетных направлений современной экономической и финансовой политики Азербайджана является последовательное укрепление финансовой безопасности страны, предполагающее поэтапное снижение зависимости от иностранных валют, поддержание устойчивого финансового положения, а также формирование и укрепление благоприятного инвестиционного имиджа государства, способствующего привлечению иностранного капитала и долгосрочных инвестиций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Подводя итоги анализа показателей финансовой безопасности Азербайджана, можно сделать вывод о наличии отдельных отклонений ряда показателей от установленных пороговых значений. В целях дальнейшего укрепления финансовой безопасности целесообразно сосредоточить внимание на комплексном совершенствовании как экономических, так и социальных параметров развития,

обеспечив их поэтапное приближение к нормативным ориентирам. Для формирования эффективно функционирующей экономической структуры, соответствующей требованиям рыночной экономики, государству необходимо чётко определить стратегические приоритеты во всех сферах, охватывающих различные уровни общественного и экономического развития. В современных условиях обеспечение финансовой безопасности государства выступает одним из ключевых направлений стабилизации и устойчивого развития экономических процессов.

Вместе с тем, с учётом усложнения глобальной экономической среды и трансформации внешних и внутренних вызовов, возрастает необходимость разработки обновлённой системы показателей финансовой безопасности государства. Такая система должна формироваться не только на основе макроэкономических параметров, но и с учётом микроэкономических показателей, отражающих особенности территориального и отраслевого развития. Использование микроэкономических индикаторов позволяет более оперативно и объективно определять приоритетные направления предотвращения финансовых рисков с учётом влияния внутренних и внешних факторов.

На современном этапе финансовая безопасность Азербайджана характеризуется достаточно высоким уровнем устойчивости, что обусловлено значительными валютными резервами, низкой внешней долговой нагрузкой, наличием бюджетного профицита и постепенной диверсификацией экономики. Данные факторы формируют прочную основу для поддержания финансовой стабильности в среднесрочной перспективе. В то же время ключевые риски по-прежнему связаны с зависимостью от сырьевого сектора и потенциальными внешними экономическими шоками. В этой связи дальнейшее укрепление финансовой безопасности предполагает последовательную диверсификацию экономики, ответственное управление государственными резервами и долговыми обязательствами, а также реализацию долгосрочной стратегии развития нефтяных секторов, способствующей повышению общей финансовой устойчивости страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каратонов М. Е. Финансовая безопасность и финансовый контроль в условиях рыночных отношений // Юрист. – 2006. – № 6. – С. 17.
2. Зализко В. Д., Салаев К. Г., Попрозман Н. В. Экономическая и финансовая безопасность Азербайджана в контексте институциональных преобразований // *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. – 2018. – С. 278–287.
3. Трунцевский Ю. В. Финансовая безопасность: понятие и виды финансовых преступлений // Вестник. – 2007. – № 2. – С. 12.
4. Nair A., Ramazanov N. et al. Azerbaijan — Country Economic Memorandum. Анализ макроэкономического положения, устойчивости и рисков. – World Bank, 2022. – С. 103.
5. Abdullayev L. Innovative Approaches to Financial Security // *Intellectual Economics*. – 2025. – С. 162.
6. Abdullayev L., Ismailova L., Rustamova G., Boyukkishi N., Ahmadova E. Innovative Approaches to Financial Security in Business Management: Case Study of Azerbaijan // *Intellectual Economics*. – 2025. – Vol. 19(1). – P. 159–183.
7. Zottel S., Alper P. A. et al. Azerbaijan: Enhancing Financial Capability and Inclusion. – World Bank / International Bank for Reconstruction and Development, 2016. – P. 24.
8. Лютый И. А., Кулиев Р. А., Плешакова Н. А. Финансовая безопасность Украины и Азербайджана: современное состояние // Сборник научных трудов UNEC. – 2019. – С. 12.
9. Центральный банк Азербайджана; SOFAZ; IMF; Financial Stability Report (FSR) – 2023; Trading Economics; ADB; IMF (Article IV); EBRD.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>